

JULIANA BAPTISTA DOS SANTOS FRANÇA
DOCENTE

PTT
CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Título do PTT - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO

SUMÁRIO

Resumo do PTT Anexo I

Relato do PTT Anexo II

Relatório metodológico Anexo III

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7

Campus Universitário / Seropédica

Anexo I

+55 21 31-4

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao> ge

sec.mestrado-profissional@gmail.com .br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Univ

Seropédica

JULIANA BAPTISTA DOS SANTOS FRANÇA
DOCENTE

PTT
CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Título do PTT - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO

RESUMO

Este Produto Técnico Tecnológico (PTT), caracterizado como um curso de formação profissional, apresenta o resultado da pesquisa empregada em uma orientação de mestrado com a finalidade de aperfeiçoar as práticas já existentes no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com foco na governança, controle interno, gestão de riscos e na aplicação do modelo de avaliação de maturidade. Desta forma, o PTT possui aderência à Linha de pesquisa Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias nas Organização, que é sustentada junto ao MPGE/PPGE/UFRRJ. Destaca-se ainda que o PTT possui alta aplicabilidade potencial, uma vez que foi planejado com base em conteúdos estruturados, com divisão clara da carga horária, objetivos pedagógicos bem definidos e metodologia adaptada à realidade institucional do IFRO, sendo possivelmente replicável em outras instituições do país com altos impactos em diferentes esferas tanto no âmbito educacional (empregado ao contexto de outros institutos) quanto no acadêmico (possibilidade de estudos). Do ponto de vista da inovação, este produto possui médio teor inovativo por meio do uso de conhecimentos previamente consolidados, mas os organiza de forma estratégica e contextualizada para atender a uma demanda específica do IFRO.

A gestão de riscos é uma ferramenta estratégica na administração pública. Ela contribui para a tomada de decisões mais seguras, assegura a transparência nos processos institucionais e promove o uso responsável dos recursos públicos. Esse processo é contínuo e abrange diversas etapas — da definição do contexto à análise crítica, passando pelo monitoramento das ações e

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7

Campus Universitário / Seropédica

pela avaliação do nível de maturidade da gestão, conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU, 2018). Ao reduzir vulnerabilidades e valorizar pontos fortes, a gestão de riscos fortalece a capacidade da instituição de reagir a cenários adversos, aumentando sua resiliência. Quando bem implementado, o processo gera valor para a organização, apoiando o alcance dos seus objetivos estratégicos. Porém, quando conduzido de forma superficial, sem alinhamento à estratégia institucional, a gestão de riscos perde efetividade e enfraquece a confiança da sociedade nas instituições públicas (IBGC, 2017; Cedergren, Hassel e Tehler, 2022). A avaliação de maturidade da gestão de riscos, nesse contexto, é essencial. Ela permite verificar se o processo está de fato cumprindo sua função estratégica, fornecendo indicadores objetivos para a melhoria contínua das práticas e maior transparência na prestação de contas. De acordo com García e Moreta (2018), esse tipo de avaliação amplia a capacidade dos gestores de compreender o estágio atual da organização em diferentes dimensões, promovendo uma aplicação mais eficaz das ações de gerenciamento.

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), apesar de possuir uma política de gestão de riscos e estruturas institucionais voltadas ao tema, ainda não dispõe de um curso específico de capacitação para seus servidores, desenvolvido de forma interna e adaptado à realidade da instituição. Diante dessa lacuna, este Produto Técnico Tecnológico (PTT) surge como resposta à necessidade de uma formação alinhada às práticas e desafios enfrentados na aplicação da gestão de riscos no IFRO.

A proposta aqui apresentada parte do diagnóstico realizado com base em entrevistas, análises documentais e levantamento institucional. A partir disso, estruturou-se um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com conteúdo programático que contempla quatro eixos principais: Governança Pública, Processo de Gestão de Riscos, Controles Internos e o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos, conforme modelo proposto pelo TCU (2018). O curso foi concebido com carga horária de 60 horas, na modalidade de ensino à distância (EAD), sem tutoria, e com direito à certificação. O público-alvo são os servidores efetivos do IFRO, especialmente aqueles atuantes na área de ensino.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7

Campus Universitário / Seropédica

Anexo II

+55 21 31-4

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao> ge

sec.mestrado-profissional@gmail.com .br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Univ

Seropédica

CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO

1

Organização: Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Discente: Luciana Bandeira de Souza. (Turma 2022).

Docente orientadora: Dra. Juliana Baptista dos Santos França

Dissertação: Em busca de parâmetros para a medição da maturidade da Gestão de Riscos no IFRO.

Data da defesa: 17/05/2024.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Administração superior do IFRO

Classificação¹: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

RESUMO:

A proposta de capacitação em gestão de riscos, desenvolvida por meio deste Projeto Pedagógico de Curso (PPC), tem como objetivo aperfeiçoar as práticas já existentes no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com foco na governança, controle interno, gestão de riscos e na aplicação do modelo de avaliação de maturidade. Esta iniciativa surgiu como uma extensão da dissertação intitulada “Em busca de parâmetros para a medição da maturidade da Gestão de Riscos no IFRO”, e se concretiza com a criação de um curso sobre Noções Básicas de Gestão de Riscos. Com base em modelos de maturidade, critérios técnicos, desafios enfrentados e dados coletados, a proposta oferece uma capacitação robusta e contextualizada, fundamentada em abordagens qualitativas e estudo de caso. O curso propõe um caminho didático e prático para os servidores do IFRO aprofundarem seus conhecimentos e se alinharem às melhores práticas de governança pública, com vistas à transparência, continuidade de ações estratégicas e otimização dos recursos públicos. Este Produto Técnico Tecnológico (PTT) é classificado como uma inovação de médio teor, pois combina conhecimentos pré-existentes e consolida a análise de risco como prática no IFRO, alinhando teoria e práticas já estabelecidas para um contexto educacional específico. Está aderente à linha de pesquisa “Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias nas Organizações”, no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (PPGE), e está integrado ao projeto “Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras”. O curso tem alto potencial de aplicação prática e pode ser replicado em outras instituições de ensino superior, ampliando seu impacto tanto na esfera acadêmica quanto administrativa.

Palavras-chave: Gestão de Riscos, Avaliação da gestão de riscos, Capacitação técnica.

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica.](#)

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

1. Contexto em que se apresenta o produto

O curso de capacitação para gestão de riscos no IFRO surge a partir da análise do cenário atual envolvendo a compreensão e aplicação da gestão de riscos por parte dos servidores da área de ensino. As entrevistas realizadas no âmbito da pesquisa revelaram fragilidades importantes nesse entendimento, apontando a necessidade urgente de um reforço institucional por meio da formação continuada.

A gestão de riscos é uma ferramenta estratégica na administração pública. Ela contribui para a tomada de decisões mais seguras, assegura a transparência nos processos institucionais e promove o uso responsável dos recursos públicos. Esse processo é contínuo e abrange diversas etapas — da definição do contexto à análise crítica, passando pelo monitoramento das ações e pela avaliação do nível de maturidade da gestão, conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU, 2018).

Ao reduzir vulnerabilidades e valorizar pontos fortes, a gestão de riscos fortalece a capacidade da instituição de reagir a cenários adversos, aumentando sua resiliência. Quando bem implementado, o processo gera valor para a organização, apoiando o alcance dos seus objetivos estratégicos. Porém, quando conduzido de forma superficial, sem alinhamento à estratégia institucional, a gestão de riscos perde efetividade e enfraquece a confiança da sociedade nas instituições públicas (IBGC, 2017; Cedergren, Hassel e Tehler, 2022).

A avaliação de maturidade da gestão de riscos, nesse contexto, é essencial. Ela permite verificar se o processo está de fato cumprindo sua função estratégica, fornecendo indicadores objetivos para a melhoria contínua das práticas e maior transparência na prestação de contas. De acordo com García e Moreta (2018), esse tipo de avaliação amplia a capacidade dos gestores de compreender o estágio atual da organização em diferentes dimensões, promovendo uma aplicação mais eficaz das ações de gerenciamento.

No Brasil, diversos conceitos e técnicas foram desenvolvidos para mensurar a maturidade da gestão de riscos. O modelo do TCU (2018), utilizado como referência nesta pesquisa, é especialmente relevante por estar alinhado às diretrizes de governança do setor público federal e por considerar as especificidades da cultura organizacional das instituições públicas.

O IFRO já possui uma política de gestão de riscos com atuação estruturada em três linhas de defesa, conforme modelo do IIA (2013). A segunda linha é composta por um comitê técnico com 37 servidores de alta gestão, responsáveis por definir os limites de tolerância aos riscos, aprovar mapas e planos de ação, além de validar os relatórios periódicos. A primeira linha é formada por membros locais responsáveis por disseminar e operacionalizar as práticas nas unidades. Essa estrutura viabiliza uma comunicação eficaz entre os envolvidos, conforme as boas práticas apresentadas por Cedergren, Hassel e Tehler (2022).

Segundo o Decreto nº 9.203/2017, Art. 17, inciso IV, os resultados da gestão de riscos devem ser utilizados para subsidiar a melhoria contínua dos processos de controle e governança. No IFRO, os servidores têm formulado fluxos de processos e realizado o mapeamento de riscos com base nos objetivos estratégicos institucionais, validando posteriormente essas ações com o

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

comitê e consolidando os resultados em relatórios trimestrais, disponibilizados em um painel de riscos online.

A formulação dessas diretrizes teve como base os referenciais do COSO, do IIA (2013) e de manuais de órgãos de controle. No entanto, a chegada de novos servidores e a ausência de uma capacitação estruturada tornam a curva de aprendizado longa e desigual entre as equipes. Isso compromete a disseminação da cultura de riscos e dificulta a aplicação uniforme dos conceitos em todos os *campi*.

Foi a partir da sistematização dessas informações, aliadas à escuta qualificada dos gestores, que se consolidou a proposta de um curso de capacitação como solução estruturante. A proposta pedagógica, construída com base no modelo do TCU, fornece diretrizes práticas para adaptar a metodologia à realidade da educação federal, promovendo a gestão de riscos como um pilar estratégico no IFRO — como também defendido por Głuszek (2021) e Vianna (2021), que reforçam a importância de modelos bem definidos para alcançar melhores práticas de gestão no setor público.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), apesar de possuir uma política de gestão de riscos e estruturas institucionais voltadas ao tema, ainda não dispõe de um curso específico de capacitação para seus servidores, desenvolvido de forma interna e adaptado à realidade da instituição. Diante dessa lacuna, este Produto Técnico Tecnológico (PTT) surge como resposta à necessidade de uma formação alinhada às práticas e desafios enfrentados na aplicação da gestão de riscos no IFRO.

A proposta aqui apresentada parte do diagnóstico realizado com base em entrevistas, análises documentais e levantamento institucional. A partir disso, estruturou-se um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com conteúdo programático que contempla quatro eixos principais: Governança Pública, Processo de Gestão de Riscos, Controles Internos e o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos, conforme modelo proposto pelo TCU (2018). O curso foi concebido com carga horária de 60 horas, na modalidade de ensino à distância (EAD), sem tutoria, e com direito à certificação. O público-alvo são os servidores efetivos do IFRO, especialmente aqueles atuantes na área de ensino.

O objetivo geral do curso é capacitar os servidores para a gestão de riscos e controles internos no desempenho de suas atividades, promovendo a execução da estratégia institucional e o alcance dos objetivos organizacionais. A proposta integra teoria e prática, com foco na realidade cotidiana da instituição, promovendo o entendimento sobre como a cultura de gestão de riscos pode ser disseminada nos diferentes setores do IFRO. O curso também busca preparar os participantes para lidar com situações reais de risco e aplicar o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos como ferramenta de suporte à gestão e à tomada de decisões.

O desenvolvimento do PTT seguiu três etapas principais: (1) aprofundamento teórico sobre a temática da gestão de riscos e modelos de maturidade organizacional; (2) análise institucional, com foco na área educacional, para entender como o gerenciamento de riscos é praticado no IFRO; e (3) realização de entrevistas semiestruturadas com servidores, gestores da área de ensino e responsáveis pelo planejamento e controle interno da instituição.

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

Essas entrevistas permitiram uma compreensão ampliada sobre as práticas, dificuldades e percepções relacionadas ao tema. A abordagem qualitativa utilizada ampliou o escopo da análise e revelou a carência de conhecimento técnico por parte de muitos servidores, ainda que se observe forte competência e experiência por parte de alguns profissionais. Essa disparidade reforça a importância de uma capacitação que padronize o entendimento e fortaleça a aplicação prática da gestão de riscos em todo o IFRO.

A escolha do modelo de avaliação do TCU foi orientada pela aderência ao referencial teórico e à realidade institucional. Como defendido por Vianna (2021), modelos adaptados ao setor público, como o do TCU, permitem uma leitura mais acurada dos estágios de maturidade e favorecem decisões mais bem embasadas. A seleção da área de ensino como foco inicial da proposta foi resultado de recomendação especializada, com o objetivo de afunilar o tema da pesquisa e identificar os desafios específicos enfrentados por esse setor.

A seleção dos participantes para as entrevistas considerou tanto gestores da área de ensino quanto servidores da Diretoria de Planejamento e Controle Interno de um dos campi do IFRO. Os dados obtidos permitiram correlacionar a experiência prática com as lacunas identificadas, contribuindo para a formulação de um curso que responda de maneira efetiva às demandas institucionais.

Por fim, o produto construído – o PPC – foi validado por esses participantes, que reconheceram a relevância da proposta e destacaram a necessidade de sua implantação como instrumento estratégico para consolidar a gestão de riscos no IFRO. A proposta reflete não apenas a análise teórica e técnica do tema, mas também a escuta ativa e a colaboração de quem vivencia a prática administrativa e pedagógica na instituição.

3. Aderência

O Produto Técnico Tecnológico (PTT) proposto está integralmente alinhado à linha de pesquisa Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias nas Organizações, pertencente ao Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (PPGE). Ele também está inserido no escopo do projeto de pesquisa intitulado "Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras", o que reforça a pertinência e a coerência do produto com os objetivos acadêmicos e científicos da linha a que pertence.

O curso proposto contribui significativamente para o campo da administração pública ao propor um modelo de capacitação aplicado à realidade de uma instituição federal de ensino. Além disso, a proposta dialoga diretamente com os desafios da gestão moderna, que exige servidores cada vez mais preparados para lidar com riscos e incertezas no desempenho de suas funções.

Ao propor a estruturação de um curso voltado para a gestão de riscos com base em modelos reconhecidos nacionalmente — como o Roteiro de Avaliação de Maturidade do TCU — o PTT reforça seu compromisso com o aprimoramento da governança e o fortalecimento da cultura organizacional no IFRO. Essa aderência não se limita ao campo acadêmico, mas estende-se à realidade prática da administração pública federal, contribuindo para a disseminação de boas práticas e a qualificação dos servidores da área de ensino.

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

Por tratar-se de uma iniciativa com potencial de replicabilidade em outras instituições, o curso agrega valor tanto para a comunidade científica quanto para o ambiente institucional. Sua estrutura e metodologia dialogam com os princípios da inovação pedagógica aplicada ao serviço público, promovendo a integração entre teoria e prática em gestão pública.

4. Impacto

A implementação do curso de capacitação em gestão de riscos no IFRO possui alto impacto potencial, com capacidade de transformar significativamente a cultura organizacional da instituição. Ao promover a integração entre a gestão de riscos e a estratégia institucional, a proposta contribui para o fortalecimento da governança, da transparência e da qualidade dos serviços prestados. Os conhecimentos adquiridos no curso capacitam os servidores a atuarem de forma mais consciente e estratégica, alinhando suas ações às melhores práticas consolidadas, como o modelo de avaliação de maturidade do TCU (2018). A iniciativa também favorece a uniformização de procedimentos, a disseminação de uma cultura de prevenção e a consolidação de controles internos mais eficazes, com impacto direto sobre a tomada de decisões e a gestão institucional como um todo.

Além disso, o curso já foi apresentado à administração superior do IFRO, estando disponível para análise quanto à sua viabilidade de implantação, o que reforça sua aplicabilidade imediata. Sua adoção pode representar um marco no avanço da maturidade institucional, fortalecendo o compromisso da instituição com a melhoria contínua e o uso estratégico das ferramentas de gestão de riscos. O impacto, portanto, extrapola o público-alvo inicial da capacitação, alcançando toda a estrutura organizacional e contribuindo para uma administração pública mais eficiente, transparente e preparada para enfrentar os desafios contemporâneos.

5. Aplicabilidade

A proposta apresentada neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC) possui elevada aplicabilidade, especialmente no contexto da administração pública federal. O curso foi planejado com base em conteúdos estruturados, com divisão clara da carga horária, objetivos pedagógicos bem definidos e metodologia adaptada à realidade institucional do IFRO. Essas características garantem que ele possa ser facilmente replicado em outras instituições públicas de ensino ou órgãos da administração direta e indireta, que enfrentam desafios semelhantes no que diz respeito à implementação da gestão de riscos.

A modalidade de ensino à distância, sem tutoria, torna o curso ainda mais acessível, reduzindo custos operacionais e ampliando o alcance entre os servidores. O conteúdo programático, por sua vez, foi cuidadosamente elaborado para abordar desde os fundamentos da governança pública até a aplicação prática da avaliação de maturidade em gestão de riscos, utilizando como base o modelo proposto pelo TCU (2018). A flexibilidade do formato e a clareza das diretrizes permitem que o curso se adapte facilmente a diferentes contextos institucionais, mantendo sua efetividade como instrumento de capacitação técnica e estratégica. Dessa forma, a aplicabilidade do curso ultrapassa o escopo do IFRO, apresentando-se como

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

uma solução viável e estratégica para fortalecer a cultura de gestão de riscos em diversas organizações públicas.

6. Inovação

Este Produto Técnico Tecnológico (PTT) pode ser classificado como uma inovação de médio teor, à medida que faz uso de conhecimentos previamente consolidados, mas os organiza de forma estratégica e contextualizada para atender a uma demanda específica do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). A proposta inova ao traduzir uma necessidade institucional — a capacitação em gestão de riscos — em um curso prático, estruturado e alinhado aos parâmetros da avaliação de maturidade da gestão, promovida por órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União (TCU).

Embora os conteúdos abordados já estejam presentes em manuais e referenciais normativos, a forma como foram sistematizados, articulando teoria e prática, representa um diferencial. A inovação reside justamente na customização desses conhecimentos para o contexto da área educacional de uma instituição federal de ensino. A partir da análise qualitativa dos dados, das entrevistas e da realidade institucional do IFRO, foi possível construir uma proposta pedagógica original, com foco na aplicação prática e na melhoria contínua da gestão pública. Nesse sentido, o curso não apenas atende a uma lacuna existente, como também consolida a análise de risco como prática regular no IFRO, reafirmando seu valor estratégico para a governança pública.

7. Complexidade

A elaboração deste Produto Técnico Tecnológico (PTT) apresenta um nível de complexidade médio, considerando as múltiplas etapas envolvidas em sua construção e a necessidade de articulação entre diferentes áreas do conhecimento. O desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) exigiu domínio técnico sobre gestão de riscos, entendimento aprofundado sobre modelos de maturidade organizacional, conhecimento das estruturas de governança pública, além de habilidades em planejamento educacional e desenho instrucional.

A complexidade também se reflete na necessidade de personalizar o conteúdo do curso para a realidade específica do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), garantindo que a proposta fosse ao mesmo tempo teórica e prática, aplicável e replicável. A coleta e análise dos dados institucionais, aliada à realização de entrevistas com servidores e gestores da área de ensino, exigiram sensibilidade metodológica e rigor na interpretação das informações. Essa combinação de fatores técnicos e contextuais justifica a classificação do PTT como um produto de complexidade média, pois demandou a integração de diferentes competências para a construção de uma solução educacional coerente, estratégica e adaptada às reais necessidades da instituição.

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

Anexo III

+55 21 31-4

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao> ge

sec.mestrado-profissional@gmail.com .br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Univ

Seropédica

**CURSO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE RISCO NO IFRO**

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Título: Gestão de Riscos no Setor Público: Estratégias para a Maturidade Institucional

Características gerais do curso:

Modalidade: Ensino à Distância (assíncrono, sem tutoria)

Nível de dificuldade: Básico

Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Público-alvo: Servidores efetivos do IFRO

Carga horária total: 60 horas

Pré-requisitos para o curso: O curso foi elaborado para apoiar os servidores do IFRO na execução de suas atividades cotidianas, promovendo o uso prático da gestão de riscos e dos controles internos. Não exige conhecimentos prévios específicos, mas é recomendado para servidores que atuam em processos administrativos, de ensino ou de planejamento. A formação também proporciona aos participantes a possibilidade de realizar uma autoavaliação do setor em que atuam, utilizando a ferramenta de maturidade em gestão de riscos, o que pode gerar melhorias diretas ou indiretas em suas práticas profissionais.

Objetivo geral:

Capacitar os servidores do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) para atuarem com segurança e efetividade na gestão de riscos e controles internos, por meio do desenvolvimento de competências que favoreçam a prevenção, a transparência e o alinhamento estratégico das ações institucionais, fortalecendo a cultura organizacional e contribuindo para a melhoria contínua dos processos administrativos.

Objetivos específicos:

- Compreender os fundamentos da governança pública e sua importância para a gestão estratégica e para a promoção de boas práticas institucionais no IFRO.
- Aplicar os conceitos e etapas do processo de gestão de riscos no contexto das atividades desenvolvidas no IFRO, com foco na primeira linha de defesa.

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

- Reconhecer o papel dos controles internos como instrumentos de apoio à eficiência organizacional e à mitigação de riscos operacionais.
- Utilizar o Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (TCU, 2018) como ferramenta de diagnóstico e melhoria contínua das práticas de gestão institucional.
- Analisar casos práticos e experiências institucionais para consolidar o entendimento sobre a aplicação da gestão de riscos de forma estratégica e integrada aos objetivos do IFRO.
- Promover a cultura da gestão de riscos entre os servidores, incentivando sua aplicação nos diversos setores da instituição com foco na melhoria da governança e da tomada de decisão.

Ementa:

Estudo dos fundamentos da governança pública, gestão de riscos e controles internos no contexto da administração pública federal, com foco na realidade do IFRO. Apresentação das etapas do processo de gestão de riscos, seus instrumentos de aplicação prática e sua integração à estratégia institucional. Discussão sobre os princípios e mecanismos dos controles internos como ferramentas de suporte à tomada de decisão. Análise do Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (TCU, 2018) como instrumento de autoavaliação e aprimoramento organizacional. O curso tem caráter teórico-prático, com ênfase na aplicabilidade dos conceitos à rotina institucional, visando fortalecer a cultura organizacional de riscos e contribuir para a melhoria contínua dos processos administrativos e educacionais.

Divisão do conteúdo programático e carga horária do curso:

- Governança: 20 horas
- Gestão de Riscos: 20 horas
- Controles internos: 10 horas
- Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos: 10 horas

Conteúdo programático:

O curso está estruturado em quatro grandes eixos temáticos, que se articulam para oferecer uma formação sólida, prática e aplicada à realidade institucional do IFRO:

Governança Pública

Apresenta a estrutura, princípios, políticas e boas práticas de governança aplicadas ao contexto do IFRO, com ênfase no papel dos gestores como disseminadores de uma cultura organizacional baseada na ética, na responsabilidade e na conformidade com os marcos normativos. O conteúdo propõe reflexões sobre o papel da liderança pública e os relacionamentos interpessoais na promoção da boa governança, além de atividades presenciais para estimular a aplicação prática desses conceitos. A abordagem visa mostrar

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

como a governança pode atuar como suporte direto à gestão de riscos, fortalecendo a tomada de decisões estratégicas e a prestação de contas à sociedade.

Processo de Gestão de Riscos

Capacita os servidores da primeira linha de defesa na aplicação efetiva da gestão de riscos no contexto institucional. Serão abordadas as etapas do processo — identificação, avaliação, resposta, monitoramento e comunicação — com ênfase na operacionalização prática, como elaboração de mapas de riscos, planos de ação e relatórios. A formação será enriquecida com aulas práticas e visitas técnicas para observar processos que já passaram por melhorias com a adoção da gestão de riscos, como os realizados no DEPESP (sob coordenação da servidora Gisele), ASCON, DPLAD e outros setores. Também será discutida a abordagem estratégica da gestão de riscos, promovendo o alinhamento top-down, com foco nos objetivos institucionais, plano de contingenciamento de riscos residuais e planejamento com base no risco inerente, considerando que a eficácia e a eficiência organizacionais dependem desse alinhamento com os processos de negócio.

Controles Internos

Destinado à segunda linha de defesa, mas com relevância para todos os servidores, o módulo apresenta a Política de Controles Internos da Gestão do IFRO, destacando seus fundamentos e instrumentos. Entre os temas tratados estão: autoridade e limites de alçada, autorizações, segregação de funções, controles físicos, conciliações, indicadores de desempenho e revisão operacional. O conteúdo ainda abrange a construção e avaliação da estrutura de controle interno com vistas à consecução dos objetivos estratégicos, incluindo planos de ação e contingência como componentes fundamentais do processo.

Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos

Explora o Roteiro de Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos, publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 2018), como instrumento essencial para autoavaliação organizacional. O conteúdo aborda as quatro dimensões do modelo — Ambiente, Processos, Parcerias e Resultados —, detalhando os critérios de análise e os níveis de maturidade possíveis. A proposta é capacitar os servidores para utilizarem o roteiro como ferramenta de diagnóstico e aprimoramento contínuo, apoiando uma gestão mais eficaz e estratégica dos riscos institucionais.

Resultados esperados:

O curso tem caráter eminentemente prático e está voltado para o cotidiano dos servidores do IFRO — gestores, técnicos administrativos e docentes — no desempenho de suas funções institucionais. Espera-se que, ao final da capacitação, os participantes compreendam os fundamentos da gestão de riscos e saibam aplicá-los em suas atividades diárias, contribuindo para a execução das estratégias da organização.

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

O principal resultado esperado é a elevação do nível de maturidade dos servidores na gestão de riscos, por meio da internalização de conceitos, ferramentas e práticas que promovam uma cultura institucional voltada à prevenção, à eficiência e à melhoria contínua. Dessa forma, o curso busca impactar diretamente a qualidade da gestão pública no IFRO, reforçando seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o uso estratégico dos recursos.

Metodologia de avaliação:

A avaliação dos participantes será composta por dois componentes principais: a realização das atividades semanais e a prova objetiva ao final do curso. Juntas, essas avaliações permitirão medir o nível de compreensão e aplicação dos conteúdos trabalhados ao longo da capacitação.

A prova objetiva, com questões de múltipla escolha, terá peso de 40% na média final e será disponibilizada na última semana do curso. As atividades semanais, por sua vez, terão peso de 60% e consistirão em exercícios práticos, estudos de caso, análises e reflexões relacionadas aos temas abordados em cada módulo. Todas as atividades avaliativas ficarão disponíveis no ambiente virtual até o último dia previsto para a realização da prova. A aprovação no curso dependerá do desempenho combinado nesses dois componentes, promovendo tanto a aprendizagem teórica quanto a aplicação prática dos conhecimentos.

Referências básicas

BRASIL. Portal TCU. **Ferramentas de apoio e papéis de trabalho: Planilha de Análise da Maturidade da Gestão de Riscos. Fiscalização e Controle.** Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/contas-e-fiscalizacao/controle-e-fiscalizacao/auditoria/tecnicas-estudos-e-ferramentas-de-apoio/>. Acesso 16 de out. de 2023.

CEDERGREN, A.; HASSEL, H.; TEHLER, H.; Tracking the implementation of a risk management process in a public sector organisation – A longitudinal study, **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 81, 2022, 103257, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103257>

FRANÇA, J.B.; Dias, A.F.; Neiva, F.W.; Borges, M.R. (2017). Towards Projected Impacts on Emergency Domains Through a Conceptual Framework. In: **Proceedings of the 14th ISCRAM Conference**. Disponível em: http://idl.iscram.org/files/julianabsfranca/2017/2021_JulianaB.S.Franca_etal2017.pdf
Acesso dia 06 de dez. de 2022.

GARCÍA, F. Y. H.; MORETA, L. M. L. Maturity Model for the Risk Analysis of Information Assets based on Methodologies MAGERIT, OCTAVE y MEHARI; focused on Shipping

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

Companies. In: **2018 7th International Conference On Software Process Improvement (CIMPS)**. IEEE, 2018. p. 29-39. <https://doi.org/10.1109/CIMPS.2018.8625848>

GLUSZEK, E. Use of the e-Delphi Method to Validate the Corporate Reputation Management Maturity Model (CR3M). **Sustainability**, v. 13, 2021, 12019. <https://doi.org/10.3390/su132112019>.

HARTONO, B.; WIJAYA, D. F.; ARINI, H. M. The impact of project risk management maturity on performance: Complexity as a moderating variable. **International Journal of Engineering Business Management**, v. 11, 2019. <https://doi.org/10.1177/1847979019855504>

HOLTER, A. H.; MADSEN, D. Ø. Developing a maturity model for the compliance function of investment firms: A preliminary case study from Norway. **Administrative Sciences**, v. 11, n. 4, 2021, p. 10. <https://doi.org/10.3390/admsci11040109>

HOSEINI, E.; HERTOUGH, M.; BOSCH-REKVELDT, M.. Developing a generic risk maturity model (GRMM) for evaluating risk management in construction projects. **Journal of Risk Research**, v. 24, n. 7, 2021, p. 889-908. <https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1646309>

IBGC - GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS: evolução em governança e estratégia / Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2017. (Série Cadernos de Governança Corporativa, 19). Disponível em: https://rafael.rabelo.org/wp-content/uploads/2018/03/IBGC.Gerenciamento.de_.Riscos.Corporativos-2017.pdf. Acesso dia 01 de nov. de 2022.

KLEIN JUNIOR, V. H. Gestão de riscos no setor público brasileiro: uma nova lógica de accountability? **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 14, 2020, e163964. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2020.163964>

SALAWU, R. A; ABDULLAH, F. Assessing Risk Management Maturity of Construction Organisations on Infrastructural Project Delivery in Nigeria, **Procedia - Social and Behavioral Sciences**. v. 172, 2015, p. 643-650. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.414>.

UNUDULMAZ, A.; CINGIZ, M. O.; KALIPSIZ, O. Adaptation of the Four Levels of Test Maturity Model Integration with Agile and Risk-Based Test Techniques. **Electronics 2022**, v. 11, 1985. <https://doi.org/10.3390/electronics11131985>

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

VIANA, T. A. **Maturidade em gestão de riscos nas instituições federais de ensino superior (IFES): análise da maturidade em IFES do nordeste brasileiro.** 2021. 131f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46556>

21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 –

Campus Universitário / Seropédica

